

Кот Ю.А., Мудрецова Е.Ю., Петренко Е.С., Смирницкий Г.К.
Москва, ФОМ

ТРУДНОСТИ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ТУРБОРЕАЛЬНОСТИ: НОВЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

В феврале 2022 года социальная реальность российского бизнеса резко изменилась, в том числе появилась нестабильность в транспортных, финансовых, товарных и людских потоках. Эту новую реальность, наступившую после объявления специальной военной операции на Украине и введения антироссийских санкций, ФОМ называет турбоРеальностью [1].

ТурбоРеальность требует от бизнеса принятия быстрых и нестандартных решений, введения антикризисных мер и пересмотра планов развития. Изучением подобных практик ФОМ занимается с марта 2020 года, когда предприниматели столкнулись с пандемией и ограничениями, вызванными ей. В результате некоторые предприниматели не справились с новой ситуацией, сдались и закрыли свои предприятия, другие же были более успешны и крепки, находили не только пути адаптации к кризису, но и новые возможности для расширения и развития своего предприятия. Для описания таких бизнесов мы используем термин Н.Талеба «антихрупкость», а сами бизнесы, соответственно - антихрупкие [2]. Как результат, в самом начале 2022 года Фонд «Общественное мнение» выпустил книгу «На пути к антихрупкости: как компании переживают коронаВирус» [3], в которой мы рассказали о таких предпринимателях и их опыте.

Поэтому, с наступлением новой реальности, которая нам, субъективно, кажется даже более серьезной, изучение практик адаптаций и развития свойств антихрупкости становится не менее актуальной темой, чем в пандемию. По данным лонгитюдного исследования ФОМа[4], 73% предпринимателей отметили, что санкции негативно сказались на их бизнесе.

Но в первую очередь, для изучения антихрупкости и ее свойств, необходимо понимать контекст ситуации, в которой оказались российские руководители предприятий. Поэтому, чтобы понять, с какими именно трудностями пришлось столкнуться российскому бизнесу, с марта 2022 года ФОМ проводит серию глубинных интервью с руководителями компаний из разных сфер. На данный момент было проведено и проанализировано 17 бесед с представителями малого и среднего бизнеса. По словам героев интервью, в отличие от пандемического кризиса, сейчас нет ни одной сферы деятельности, которую бы не затронула ситуация турбулентности.

Конечно, представители разных сфер пострадали по-разному. Однако, обобщая результаты интервью, можно вывести определенные категории сложностей, с которыми пришлось справляться всему малому бизнесу. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы, с которыми столкнулись компании с наступлением турбоРеальности. Для наглядности, в каждом пункте приводим одну-две цитаты наших информантов.

1. Снижение покупательской способности и отток клиентов

Как выразительно подметил один из наших информантов, описывая данную проблему, «клиенты сжались». Объявление о начале спецоперации стало для многих потребителей большим стрессом: они начали откладывать приобретение многих второстепенных товаров и услуг.

«На фоне всей этой информации об ограничениях, о том, что закрываются рынки, биржи и так далее, люди решили ничего не тратить. В итоге произошло сжатие». (Представитель бизнес-отеля, Тюмень)

Снижение покупательской способности сильно бьет по доходам предпринимателей и вынуждает их искать способы адаптации к этой ситуации. Однако, по мнению руководителей компаний, спрос будет лишь видоизменяться, так как необходимость приобретать многие товары остается.

2. Ограничение работы онлайн-сервисов

Во время коронакризиса многие компании делали акцент на развитие онлайн-направлений и продвижение своих товаров через социальные сети. Соцсети были ключевым источником трафика клиентов, а многие предприниматели делали ставку исключительно на этот источник. С наступлением турбоРеальности и запретом на некоторые соцсети компаниям пришлось искать новые каналы коммуникации с потребителями.

Сильнее всего по российскому бизнесу ударила блокировка Instagram. Почти все предприятия по продаже товаров и услуг в той или иной мере продвигали их через эту соцсеть, в некоторых случаях страничка в Instagram даже заменяла основной сайт компании.

«А вот с Instagram, конечно, тяжело, поскольку таргетированной рекламы больше нет. Это очень грустно – все к ней привыкли, а сейчас ее нет и не будет». (Представитель фитнес-студии, Московская область)

Гостиничный бизнес потерял еще и важного партнера – сервис Booking.com.

«Если говорить про гостиничный бизнес, каналы продаж поменялись: ушел Booking, который давал нам хорошую загрузку – 30–35%. Это была мощная машина с отлаженными маркетинговыми инструментами, работа которой приносила нам гостей». (Представитель бизнес-отеля, Тюмень)

Из крупнейших площадок остались только Telegram, «ВКонтакте» и «Яндекс». По мнению предпринимателей, из них только «Яндекс» стал «преемником» Instagram. У других сервисов функционал продвижения бизнеса и/или услуг пока еще недостаточно развит, что позволяет «Яндексу» устанавливать свои цены.

«Все, что осталось, – «Яндекс» и сарафанное радио. Больше у нас, к сожалению, нет ничего. «Яндекс», конечно же, взвинчивает цены на фоне роста спроса со стороны всех участников рынка». (Представитель салона для домашних питомцев, Москва)

Данный пункт - совершенно новый, неожиданный и так же очень существенный. С другими проблемами российский бизнес в той или иной мере уже встречался и справлялся. Дополнительную сложность составляет то, что даже если, использовав некоторые технические ухищрения, бизнес может подключиться к социальной сети и продолжить публиковать рекламу, то большинство клиентов, не владеющих подобными ухищрениями, эту рекламу просто не увидят, поскольку соцсети у них заблокированы.

3. Ограничения со стороны финансового сектора.

Запрет на переводы денежных средств за рубеж, блокировка банковского трафика, посредством отключения части российских банков от SWIFT, а также уход Visa и Mastercard с российского рынка оказали очень серьезное влияние в первый месяц после введения санкций. Сейчас воздействие этого фактора несколько уменьшилось, но проблема, особенно в плане трансграничных переводов, осталась.

«Потом нам очень была непонятна эта истерика, что не будет приниматься оплата картами. Нам банк говорит: мы можем дать вам терминал для оплаты картами, но мы совершенно не понимаем, будет ли он работать завтра». (Представитель маникюрного салона, Самара)

4. Двойственность и неясность законодательных актов

В кризис многие представители бизнеса ожидают поддержки от государства. И оно эту поддержку предоставляет в виде оборотных кредитов, льготного кредитования, освобождения от проверок, кредитных каникул, списания штрафов и т. д.

Однако, по словам наших собеседников, при попытках воспользоваться той или иной мерой поддержки обнаруживается множество подводных камней. Оказывается, что под действие программ попадают далеко не все сферы бизнеса, а многие формулировки в законодательных актах слишком расплывчаты и руководителям бизнесов сложно понять, как их следует трактовать. Также некоторые новые акты вступают в конфликт с действующими законами, что ставит владельцев бизнесов в тупик.

«С тем же эквайрингом непонятная ситуация. Вот написали, что ЦБ снизил эквайринговую комиссию до 1%, и есть список тех, на кого эта

мера распространяется. И сидишь – проверяешь, подходишь ты под это или нет. Мы с бухгалтером прочитали документ вслух несколько раз. Но такая кривая формулировка – совершенно непонятно, относится это к нам или нет. В налоговой сами еще ничего не знают. Вот мы и сидим – ждем разъяснений». (Представитель бизнес-отеля, Тюмень)

Отчасти описанную выше проблему можно объяснить отсутствием налаженной обратной связи между государством и предпринимателями. Государство стремится поддерживать и развивать сферы бизнеса в целом, поэтому может не замечать отдельных проблем предпринимателей. Поэтому появляется следующая трудность, с которой столкнулись многие предприниматели, – действительно работающих мер поддержки для них пока нет, а те, что существуют, еще недостаточно проработаны.

«Мы находимся, так сказать, в разделе «прочее, прочее и ниже прочего» – нам не полагается никаких существенных мер поддержки». (Представитель салона для домашних питомцев, Москва)

«Тендеры, в которых мы могли бы поучаствовать, мы рассматриваем – они рассчитаны на крупные компании, а не на малые. Понимаете, если вы даже на 10 миллионов тендер берете, это очень небольшой, то 5 миллионов из них должны внести вы, ваша фирма. А 5 миллионов государство. Это не плохо, но наша компания не в силах расходов внести своих 5 миллионов. Это не наш вариант. Для этого надо брать кредит, а кредит не хочется. Потому что непонятно, на кого. На фирму не дадут, значит надо на учредителя, учредители не согласятся. Поэтому все эти меры ни на йоту нам не помогли. Они бессмысленные. Они все для крупных предприятий, там, налог на прибыль, отстранение от военной службы. Ну, в общем, все равно не помогает. (Представитель IT-компании, Москва)

5. Прекращение поставок от зарубежных партнеров и сотрудничества с ними

После объявления спецоперации многие зарубежные компании прекратили сотрудничество с Россией. Это разрушило логистические цепочки и поставило многих предпринимателей в опасное положение, так как они были зависимы от иностранных товаров, комплектующих и материалов. Как следствие, малый бизнес оказался в ситуации поиска альтернатив и пребывания в неуверенности относительно цен и расходов.

«У меня все лифты, чиллеры европейского производства. Сейчас их производители заявили, что не работают с Россией». (Представитель бизнес-отеля, Тюмень)

Углубляясь в эту ситуацию, можно обнаружить серьезную социальную проблему, которая выходит за рамки бизнеса. Доверие к представителям российского бизнеса в частности и россиянам в целом подорвано, вероятность восстановления прежних связей снижена. Особенно это касается, по мнению информантов, некоммерческих связей.

«Мы ездили в разные страны и сотрудничали там с университетами. Мы с ними дружим минимум лет семь – и с вузами, и с людьми. И те, даже зная нас лично, имеют к нам некую неприязнь. Несмотря на многие совместные проекты и программы, они делают вид, будто бы нас и не существует». (Представитель частного вуза, Москва)

6. Общественное недоверие к русским со стороны Европы и Америки

Остракизм, которому был подвергнут российский бизнес со стороны западных (в первую очередь европейских и американских партнеров и контрагентов) в достаточной мере проявился в информационной, консультационной и коммуникативной блокаде российского бизнеса. Это, безусловно, было особо существенно для тех предпринимателей, чьи компании были серьезно завязаны на взаимодействии с зарубежными партнерами.

Наряду с недоверием к россиянам, сформулированном выше, некоторые наши собеседники заявляли и об открытом агрессивном поведении. Помимо неприятия и отторжения со стороны западных партнеров, враждебность по отношению к русским происходит даже на бытовом уровне. По словам наших собеседников, самое ужасное заключается в том, что негативный образ русских людей будет еще долго преследовать и препятствовать развитию международного сотрудничества в сфере бизнеса.

«Что касается иностранных компаний, вот учредителей, там ситуация была достаточно такая, напряженная, потому что многие компании, у кого есть здесь заводы и у кого есть заводы, ну, учредителями которых являются европейцы, у них даже доходило до того, что с ними просто не общаются элементарно. С российскими, вообще, представителями, менеджерами не общаются менеджеры из других подразделений. Вообще никак, игнорируя любую переписку: Whats App - не Whats App. Это вот мы столкнулись с компанией по гофрокартону, это финская компания. У нас тут вплоть до закрытия завода. Ни запчастей никаких, то есть, ну просто бросили на произвол судьбы свой завод и всё. Ну будь, что будет: выживут-хорошо, а не выживут... Ну так тому и быть. Это как спартанцы». (Представитель компании по производству строительных материалов, Коломна)

7. Сокращение горизонта планирования до одного-двух дней

Эту проблему можно выделить как следствие всех вышеописанных сложностей. В связи с высокой неопределенностью, остановкой поставок, невозможностью выстраивания долгосрочной стратегии многим предпринимателям пришлось перейти в ручной режим управления бизнесом.

«Мы живем только сегодняшним днем. Потому что ты с утра можешь напланировать, а к вечеру придется заново все делать. Сейчас

можно планировать только на ближайший месяц, и то с миллионом корректировок». (Представитель кадрового агентства, Москва)

В условиях неконтролируемого повышения цен любые расходы растут и дестабилизируют процесс ведения бизнеса. А отток клиентов сильно бьет по статье доходов. Из-за этого долгосрочное распределение бюджетов практически невозможно.

«Полетели все бюджеты, все механизмы, ежемесячные, квартальные отчеты. Сейчас мы – в режиме планирования на два-три дня». (Представитель бизнес-отеля, Тюмень)

8. Обрушение всех устоявшихся паттернов

Все вышеописанные трудности можно экстраполировать и объединить под риторикой того, что разрушается вообще всё, все устоявшиеся и налаженные контакты, цепочки поставок, бизнес-процессы, планы закупок и все остальное, вплоть до мелочей.

«Вот, сейчас всё говорят про цепочки поставок, что всё меняется, с оборудованием проблемы». (Представитель компании по управлению и контролю строительства)

В связи с этим, в ручной режим переходит не только управление финансами, как было сказано в предыдущем пункте, но и восстановление, а чаще создание заново отдельных частей бизнеса, паттернов поведения. Предпринимателям приходится ориентироваться на новые условия, в которых сотрудничество с зарубежными фирмами стоит под большим вопросом. Нет даже уверенности, что такое сотрудничество продержится долго.

«Сейчас наоборот, то есть все Leroy Merlin, там, «Петрович», они делают акцент именно "произведено в России". Почему? Потому что ты не знаешь, в какой момент остановится эта компания. У многих были госконтракты. В контрактах раньше были прописаны те же самые там Bergauf, Tikkurila и всё остальное прочее. Сейчас чуть ли не в приказном порядке было переведение всех на российских производителей. (Представитель компании по производству строительных материалов, Коломна)

9. Недовольство российскими аналогами

Одной из стратегий, направленной на решение возникающих из-за санкций проблем является импортозамещение. Российская Федерация реализует программы импортозамещения с 2014 года. 4 августа 2015 года на заседании Правительства Российской Федерации принято решение о создании Правительственной комиссии по импортозамещению.

Тем не менее, на данный момент большинство наших респондентов остаются недовольны качеством продукции и услуг российских аналогов и их ценами. Эта проблема, вероятно будет разрешена в будущем, ведь далеко не просто сразу перестроиться на необходимый товар, создать

систему поставок и заработать себе имя, чтобы быть в состоянии полностью удовлетворить нужды предпринимателей.

«Есть такое понимание как страны производители с уже оточенными заводами. Грубо говоря, IKEA. Что ни говори, но какой-нибудь «Тамбовский мебельный завод» на 36 улице никогда не сделает тебе такой же качественный, дешевый и стильный стол, как тебе сделает IKEA. Прости! Никакой «Ивановский трикотаж» не сделает тебе футболку или толстовку из N&M за такую же цену и такого же качества. Потому что там уже налажено все: поставки, производство самих тканей, отрисовка принтов, сотрудничество с дизайнерами». (Представитель тату-салона, Москва)

Заключение

Бизнесу часто приходится работать в нестабильных условиях, поэтому кризис – не повод останавливаться в развитии. И все наши информанты подтверждают это. Предприниматели не сидят сложа руки и не ждут, пока все развалится: они меняют бизнес-модели, ищут новых поставщиков, разбираются в сложных законодательных актах, пересматривают свой бюджет по три раза в день – в общем, адаптируются к турбоРеальности.

Список использованной литературы:

1. Кот Ю. Антихрупкость в условиях турбоРеальности. Проект СМБиЗ.ФОМ, 2022 [URL: <https://smbiz.fom.ru/post/antihrupkost-v-usloviyah-turborealnosti>], Дата доступа: 28.08.2022г.

2. Талей Н.Н. Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаоса / М: КоЛибри, Азбука-Аттикус; 2014.

3. Петренко Е., Кот Ю., Богомолова Е., Никифорова Е., Руководитель авторского коллектива Ослон А. На пути к антихрупкости: как компании переживают коронаВирус. Социология пандемии. М.: Институт Фонда «Общественное Мнение» (инФОМ), 2022. – 263 с.

4. Береснева А., Гашенина Н. Реакция предпринимателей на санкции и контрсанкции. Проект СМБиЗ.ФОМ, 2022 [URL: <https://smbiz.fom.ru/post/reaksiya-predprinimatelej-na-sankcii-i-kontrsankcii>], Дата доступа: 28.08.2022г.